

HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE OPLENCA HYDROGEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF OPLENAC

Nikola Krstić¹ i Tanja Pajčić¹

¹„Geofizika-ing“ doo, Dr Ivana Ribara 182/2, 11000 Beograd. E-mail: office@geofizika-ing.co.rs.

APSTRAKT: U radu su prikazani najbitniji rezultati dosadašnjih detaljnih hidrogeoloških istraživanja Oplenca kod Topole. Po obodu Oplenca nalaze se tri izvora „Krečana“, „Vrelo“ i „Božurnja“ koji su kaptirani za potrebe vodosnabdevanja Topole, kao i dva izvorišta u kojima se zahvatanje voda iz Oplenačkih krečnjaka vrši preko bunara. Istraživanja su obuhvatila režimska osmatranja kvalitativnih i kvantitativnih karakteristika izvorišta, kao i vršenje geofizičkih istraživanja. Primenom metode „mise à la masse“ indicirane su projekcije dovodnih kanala podzemnih voda, u zaleđu pomenutih izvora, na osnovu kojih je izvršeno bušenje bunara i regulacija izvora „Krečana“, takođe je dat predlog za regulaciju izvora „Vrelo“ i „Božurnja“.

Za izvor „Vrelo“ utvrđene su rezerve podzemnih voda od 3,6 l/s, dok rezerve za izvor „Božurnja“ iznose 2 l/s. Izradom bunara izvršena je regulacija izvora „Krečana“, ovim postupkom povećane su rezerve izvorišta na 9 l/s. Temperatura podzemnih voda na području Oplenca iznosi oko 16°C, po hemijskom sastavu to su vode hidrokarbonatne grupe, kalcijumsko do kalcijumsko-magnezijumskog tipa.

Ključne reči: kaptirani izvor, regulacija izvorišta, hidrogeologija, „mise à la masse“

ABSTRACT: This paper presents the most significant results of hydrogeological research of Oplenac near the town of Topola. In the surrounding area of „Oplenac limestone“ there are three captured springs „Krečana“, „Vrelo“ and „Božurnja“, and three water well for water supply the town of Topola. The study has involved regime observation of quantitative and qualitative characteristics of groundwater source, and geophysical research. Using the „mise à la masse“ method, the groundwater flow directions were indicated, on the basis of these research the regulation of spring „Krečana“ was carried out, and proposal for regulation of springs „Božurnja“ and „Vrelo“ was given.

Groundwater reserves of 3,6 l/s have been determined for „Vrelo“ spring, while they are 2l/s for the „Božurnja“ spring. By constructing a well, the „Krečana“ spring was regulated, with this procedure, the groundwater source reserves were increased to 9 l/s. The temperature of groundwater in the area of Oplenac is about 16°C, according to chemical composition, they are sorted in a group of hydrocarbonate waters, calcium to calcium-magnesium type.

Key words: captured spring, groundwater source regulation, hydrogeology, „mise à la masse“

UVOD

Područje istraživanja nalazi se u centralnom delu Srbije, u Šumadiji, obuhvata brdo Oplenac (336 m.n.m.), sa njegovom užom okolinom. Oplenac je sa severne i zapadne strane ograničen rekom Kubršnicom, dok je sa južne i istočne strane opasan rekom Jasenicom. Po obodu Oplenca nalaze se tri izvora „Krečana“, „Vrelo“ i „Božurnja“ koji su kaptirani za potrebe vodosnabdevanja opštine Topola, kao i dva izvorišta u kojima se zahvatanje voda iz Oplenačkih krečnjaka vrši preko bunara. Pored ovih vodozahvatnih objekata, vodosnabdevanje Topole vrši se zahvatanjem vode Tirolskim prelivom iz Jermenovačke reke, Potočanske reke i Milića potoka, kao i dopremanjem vode iz Arandelovačkog jezera.

Usled veoma složenih i otežanih uslova vodosnabdevanja opštine Topola vršena su geofizička i hidrogeološka istraživanja u cilju rešavanja problema sa vodosnabdevanjem stanovništva.

GEOLOŠKE I HIDROGEOLOŠKE KARAKTERISTIKE TERENA

Prihranjivanje, cirkulacija i isticanje podzemnih voda na širem području istraživanja, uslovljeno je pre svega, njegovom geološkom građom i tektonskim sklopom. Prostranstvo oplenačkih krečnjaka zahvata površinu od oko 12 km², od kojih je na površini otkriveno oko 6 km², a ispod slobodnog nivoa izdani zaležu u dubinu još oko 150m. Ukupna debljina ovih krečnjaka nije definisana, procenjuje se da iznosi oko 300 m. Iz dela krečnjaka koji se nalazi iznad nivoa erozionog bazisa, podzemne vode se prazne prelivanjem preko bočnih barijera u vidu nekoliko izvora, od kojih su najznačajniji izvori „Vrelo“, „Božurnja“ i „Krečana“. Kredni, barem-aptski sedimenti poznati pod nazivom „oplenački krečnjaci“ izgrađuju čitavu brdsku gredu Oplenca, sačinjeni su od sivih, sivo belih i rumenkastih varijeteta masivnih krečnjaka, a na zapadnoj padini Oplenca imaju i slojevito-bankovito razviće, slika 1. Površinsko prostiranje krečnjaka je tektonski omeđeno rasednim strukturama, ispucali su i karstifikovani, u okviru ovih krečnjaka formirana je pukotinsko-karstna

izdan sa slobodnim nivoom. Na istočnoj strani duž rasedne strukture bočnu barijeru čine: deobe paket slabovodnopropusnih i nepropusnih gornjo-krednih crvenkastih alevrolita, laporaca i laporovitih krečnjaka i peščarsko-glinoviti konglomerati miocena. Podzemno rasprostranjenje ispod ove barijere, verovatno ide do rasedne strukture, koja odvaja stragarskog od šljivovačkog razvića. Nije poznato da li je duž celog raseda prekinuta geološka veza oplenačkih krečnjaka između istočno-spuštenog bloka i izdignutog oplenačkog bloka. Na zapadnoj granici, duž Kameničke rasedne zone, bočnu barijeru oplenačkim krečnjacima čine vodonepropusni pretežno glinoviti sedimenti miocena, paket alevrolita alb-cenomana i turon-senonskih flišoidnih sedimenata. Zapadno od rasedne zone oplenački krečnjaci zaranjaju duboko ispod nekoliko stotina metara debelog kompleksa neogenih sedimenata.

1. Hidrogeološka karta šire okoline Oplenca. Legenda: 1. zbijeni tip izdani, 2. pukotinsko-karstni tip izdani, 3. pukotinski tip izdani 4. smer kretanja podzemnih voda, 5. bunar, 6. kaptirani izvor, 7. izvor. Pajčić & Krstić (2024)
Figure 1. Hydrogeological map of wider area of Oplenac. Legend: 1. intergranular aquifer, 2. fracture-karst aquifer, 3. fracture aquifer 4. groundwater direction, 5. well, 6. captured spring, 7. spring. Pajčić & Krstić (2024)

Prihranjivanje se vrši neposredno infiltracijom padavina na celoj otkrivenoj površini krečnjaka, dok se pražnjenje izdani odvija na zapadnoj strani preko izvora „Krečana“, „Karađorđeva česma“ i „Katarinina česma“, severnoj, preko izvora „Vrelo“, a na istočnoj strani preko izvora „Božurnja“, kao i više manjih izvora preko kojih voda otiče posredno kroz polupropusne barijere na padinama. Verovatno postoji i difuzno prežnjenje kroz polupropusne padine i rečne nanose, Jovanović & Tomić (2006). Pored prirodnih uslova pražnjenja, na zapadnoj strani Oplenca formirana su dva izvorišta, „Krečana“ i „Krečana III“, za vodosnabdevanje Topole, na kojima se podzemne vode eksploatišu bunarima.

Izvor „Vrelo“ kaptiran je pomoću dve betonske kaptaze sa prilivom vode kroz dno na dubini od 4,74 m. Izvor „Božurnja“, kaptiran je betonskim vodozahvatnim objektom, priliv podzemnih voda u kaptazni objekat odvija se preko njegovog dna koje je zasuto šljunkom, na dubini od 3,85 m. Izvor „Krečana“, kaptiran je četvorougonom betonskom kaptazom, priliv podzemnih voda u kaptazni objekat se odvija preko njenog dna. Kvalitet podzemnih voda sa izvora „Krečana“ se pratio dugi niz godina, sa aspekta fizičko-hemijskih svojstva voda je bila ispravna, međutim bakteriološki sastav nije odgovarao uslovima kvaliteta vode za piće, te je izvršena regulacija izvorišta. „Karađorđeva česma“ i „Katarinina česma“, su prelivni izvori raspoređeni po kontaktu krečnjaka i nepropusne podine i povlate, na pravcima poprečnih raseda. Izdašnost im varira u granicama od 1-2 l/s. Ovi izvori nisu bili predmet detaljnijih istraživanja.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

U cilju rešavanja problema sa vodosnabdevanjem opštine Topola koja u sušnom periodu godine uvodi restrikcije u vodosnabdevanju stanovništva izvršena su geofizička i hidrogeološka istraživanja na području oplenačke grede.

Geofizička istraživanja izvedena su u cilju definisanja litološke građe terena i utvrđivanja prostornog položaja izdani. Pored toga, istraživanjima je lociran i položaj dovodnih kanala iz zaleđa izvora „Vrelo“, „Božurnja“ i „Krečana“. Primenom metode „mise à la masse“ indicirane su projekcije dovodnih kanala podzemnih voda, u zaleđu pomenutih izvora, dok je geoelektričnim sondiranjem definisan prostorni položaj, dubina i debljina degradiranih, ispucalih i karstifikovanih krečnjaka. Rezultati istraživanja dobijeni primenom metode „mise à la masse“, prikazani su u vidu osa nultih vrednosti gradijenta veštačkog električnog potencijala ($\Delta V_M = 0$) na slikama 2 („Vrelo“), 3 („Božurnja“) i 4 („Krečana“). Na osnovu pomenutih istraživanja dati su predlozi za izradu bunara u zaleđu izvora čime bi se izvršila regulacija izvorišta i omogućilo stabilno snabdevanje stanovništva.

Pored geofizičkih istraživanja, izvedena su i hidrogeološka istraživanja, poput režimskih osmatranja izdašnosti izvora, hidrohemijskih režimskih osmatranja i testiranja bunara, koja su definisala kvantitativne i kvalitativne karakteristike podzemnih voda Oplenačke grede.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Geofizičkim istraživanjima zaključeno je da podzemne vode do kaptaze „Vrelo“ generalno dolaze iz smera jugozapada. Podzemne vode iz zaleđa dolaze do hidrogeološke barijere izgrađene od laporovitih krečnjaka i dalje uz rasednu strukturu ascedentno ističu na kaptazi „Vrelo“. Izdan je formirana u okviru degradiranih, ispucalih i karstifikovanih masivnih krečnjaka, indicirana je između 17 m i 48 m dubine (Slika 2).

U periodu od 2015-2016. godine vršeno je jednogodišnje praćenje izdašnosti, utvrđeno je da kapacitet „Vrela“ osiluje tokom godine između 3,8-7,7 l/s pri čemu je odnos amplitude kolebanja izvora u odnosu na minimalne i maksimalne izdašnosti $Q_{min}:Q_{maks}$ oko 1:2. Minimalna srednje mesečna vrednost ovog izvora iznosi 4 l/s, dok prosečna godišnja izdašnost „Vrela“ iznosi 5,2 l/s. Upoređivanjem podataka režimskih osmatranja iz perioda 2010-2011. god, kada je osilacija izdašnosti iznosila između 5-10,5 l/s, amplituda kolebanja je takođe bila u odnosu 1:2.

Geofizičkim istraživanjima definisano je da podzemne vode do kaptaze „Božurnja“ generalno dolaze iz smera severozapada, kretanje podzemnih voda iz zaleđa izvorišta odvija se do bočne barijere izgrađene od rumenkastih alevrolita i laporovitih krečnjaka, dalje podzemne vode ascedentno uz bočnu rasednu strukturu ističu na kaptazi „Božurnja“. Vodonosna sredina je izgrađena od degradiranih, ispucalih i karstifikovanih laporovitih krečnjaka, indicirana je između 14 m i 56 m dubine (Slika 3).

Hidrogeološka osmatranja na ovom izvoru vršena su u periodu od 2015-2016. godine kada je izdašnost izvora tokom godine osilovala od 2,2 l/s do 3,8 l/s, pri čemu je odnos amplitude kolebanja izdašnosti izvora $Q_{max}:Q_{min}$ iznosio oko 1:1,7. Minimalna srednja mesečna izdašnost izvora „Božurnja“ iznosila je 2,2 l/s. U poređenju sa režimskim osmatranjima na istom izvoru tokom perioda 2010/11 godine, kada je osilacija izdašnosti izvora iznosila između 3 l/s i 5 l/s konstatuje se da je amplituda kolebanja izdašnosti takođe iznosila 1:1,7.

Za izvore „Vrelo“ i „Božurnja“ vršena je analiza pražnjenja izdani u periodu recesije, za analizu karakteristika režima korišćena je metoda Tarismana. Za validnu analizu retencionih sposobnosti izdani uzet je period od 111 dana sa odsustvom izraženih padavina, u tom periodu palo je svega 26,8 mm padavina. U okviru ovog perioda izdvojen je po jedan mikrorežim na osnovu koga je za izvor „Vrelo“ izračunat koeficijent pražnjenja $\alpha=6,1 \times 10^{-3}$, dok je koeficijent pražnjenja za izvor „Božurnja“ iznosio $\alpha=4,9 \times 10^{-3}$. Na osnovu dobijenih koeficijenata pražnjenja izdani i odnosa izdašnosti izvora $Q_{max}: Q_{min}$, može se zaključiti da je izdan formirana u pukotinskoj sredini, u kojoj se cirkulacija izdanskih voda odvija duž manjih pukotina i prslina i međuslojnim pukotinama sa laminarnim tečenjem, što pokazuje da se radi o ravnomernom pražnjenju kolektorskog sistema pukotina i prslina.

Slika 2. Hidrogeološko-geofizički profil izvora „Vrelo“. Legenda: 1. Situacioni plan sa indiciranim zonama kretanja podzemnih voda., 2. kompaktni krečnjaci, 3. ispućali krečnjaci, 4. laporoviti krečnjaci, 5. rased, 6. predložen položaj bunara. (Kostć et al. 2012)

Figure 2. Hydrogeological-geophysical cross-section of „Vrelo“ spring. Legend: 1. Situational plan with indicated zones of groundwater flow direction, 2. compact limestone, 3. fractured limestone 4. marly limestone, 5. fault, 6. proposed location of the well. (Kostć et al. 2012)

Slika 3. Hidrogeološko-geofizički profil izvora „Božurnja“. Legenda: 1. Situacioni plan sa indiciranim zonama kretanja podzemnih voda., 2. laporoviti krečnjaci, 3. ispućali laporoviti krečnjaci, 4. alevroliti i laporoviti krečnjaci, 5. rased, 6. predložen položaj bunara. (Kostć et al. 2012)

Figure 3. Hydrogeological-geophysical cross-section of „Božurnja“ spring. Legend: 1. Situational plan with indicated zones of groundwater flow direction, 2. marly limestone, 3. fractured marly limestone 4. aleurolite and marly limestone, 5. fault, 6. proposed location of the well. (Kostć et al. 2012)

Proračun vodnog bilansa izadni koju kaptiraju izvori „Vrelo“ i „Božurnja“ određen je na osnovu podataka o ukupnoj površini sliva izvora „Vrelo“ $F=0,27 \text{ km}^2$, i izvora „Božurnja“ $F=0,86 \text{ km}^2$, odnosno ukupne površine od $F=1,13 \text{ km}^2$, zatim vrednosti godišnje sume padavina od $P=642 \text{ mm}$ i ukupne srednje izdašnosti za oba izvora $Q=8 \text{ l/s}$. Na osnovu proračuna vodnog bilansa, dobijeni su podaci da od ukupne količine padavina koje se izluče na slivnu površ izvora, 211 mm otekne kroz izvore „Vrelo“ i „Božurnja“. Ukupna zapremina otekne vode sa ova dva izvora iznosi $0,25 \times 10^6 \text{ m}^3/\text{god}$, moduo oticaja iznosi $7,07 \text{ l/s/km}^2$, dok koeficijent oticaja iznosi 0,34.

Za izvor „Vrelo“ overene su rezerve od 3,6 l/s, dok za izvorište „Božurnja“ overene rezerve iznose 2 l/s, odnosno ukupno 5,6 l/s, po hemijskom sastavu podzemna voda sa ovih izvora spada u hidrokarbonatnu grupu, kalcijumskog tipa vode sa mineralizacijom od 0,4 g/l, temperature 16°C .

Geofizičkim istraživanjima utvrđeno je da podzemne vode do kaptaze „Krečana“ generalno dolaze iz smera severa. Kretanje podzemnih voda iz zaleđa izvorišta kroz ispucale i karstifikovane masivne krečnjake, odvija se do bočne barijere izgrađene od rumenkastih alevrolita i laporovitih krečnjaka, dalje podzemne vode ascedentno uz bočnu rasednu strukturu ističu na kaptazi „Krečana“. Ispucali i karstifikovani masivni krečnjaci indicirani su između 13m i 52m dubine (slika 4).

Na osnovu geofizičkih istraživanja kojima je utvrđen položaj pukotina u zaleđu izvora izbušena su dva bunara IEBT-1/13 i IEBT-1/15 koji kaptiraju oplenačke krečnjake. Na taj način je izvršena regulacija izvorišta, bunarima se zahvataju podzemne vode čiji kvalitet ispunjava propisane norme vode za piće. Izdašnost kaptiranog izvora „Krečana“ kretala se od 2-3 l/s, nakon izrade bunara ovaj izvor je isključen iz sistema za vodosnabdevanje Topole.

Slika 4. Hidrogeološko-geofizički profil izvora „Krečana“. Legenda: 1. Situacioni plan sa indiciranim zonama kretanja podzemnih voda, 2. krečnjaci, 3. ispucale krečnjaci, 4. alevroliti i laporoviti krečnjaci, 5. rased, 6. predložen položaj bunara. (Kostć et al. 2012)

Figure 4. Hydrogeological-geophysical cross-section of „Božurnja“ spring. Legend: 1. Situational plan with indicated zones of groundwater flow direction, 2. limestone, 3. fractured limestone 4. aleurolite and marly limestone, 5. fault, 6. proposed location of the well. (Kostć et al. 2012)

Izradom bunara IEBT-1/13 dubine 72m i bunara IEBT-1/15, dubine 84m izvršena je regulacija izvorišta „Krečana“ i obezbeđeno je stabilnije vodosnabdevanje Topole u pogledu količine i kvaliteta podzemnih voda. Hidrogeološka istraživanja na ovim bunarima izvedena su u dva navrata tokom 2015/16 godinu i 2022/23 godinu, na osnovu tih istraživanja utvrđene su rezerve podzemnih voda izvorišta u količini od 9 l/s, po hemijskom sastavu podzemna sa ovog izvorišta spada u hidrokarbonatnu grupu, kalcijumsko-magnezijumskog tipa mineralizacije od 0,5 g/l, temperature vode 17°C . Testiranjem bunara

utvrđene su vrednosti koeficijenta filtracije izvorišta $K_{sr}=1,44 \times 10^{-5}$ m/s i koeficijent transmisibilnosti $T_{sr}=2,20 \times 10^{-4}$ m²/s.

Tokom 2020. godine u blizini izvorišta „Krečana“ otvoreno je još jedno izvorište pod nazivom „Krečana 3“ na kome se nalazi jedan bunar IEBKr-3 dubine 70 m. Ovim bunarom se takođe zahvataju podzemne vode iz oplenačkih krečnjaka. Na ovom izvorištu još uvek traju hidrogeološka istraživanja, prema preliminarnim rezultatima ovo izvorište ima rezerve u količini od oko 4 l/s, po hemijskom sastavu podzemna voda sa ovog izvorišta spada u hidrokarbonatnu grupu, kalcijumskog tipa mineralizacije od 0,7 g/l, temperature vode 17°C.

ZAKLJUČAK

Hidrogeološkim istraživanjima na području Oplenca utvrđene su ukupne rezerve podzemnih voda u količini od 18,6 l/s. Za izvorište „Vrelo“ overene su rezerve od 3,6 l/s, dok za izvorište „Božurnja“ overene rezerve iznose 2 l/s, po hemijskom sastavu podzemna voda sa ovih izvora spada u hidrokarbonatnu grupu, kalcijumskog tipa vode sa mineralizacijom od 0,4 g/l, temperature 16°C. Na izvorištu „Krečana“ utvrđene su rezerve podzemnih voda u količini od 9 l/s, po hemijskom sastavu podzemna sa ovog izvorišta spada u hidrokarbonatnu grupu, kalcijumsko-magnezijumskog tipa mineralizacije od 0,5 g/l, temperature vode 17°C. Rezerve podzemnih voda na izvorištu „Krečana 3“ iznose 4 l/s, po hemijskom sastavu svrstane su u hidrokarbonatnu grupu, kalcijumskog tipa mineralizacije od 0,7 g/l, temperature vode 17°C.

Obzirom da se deo vodosnabdevanja Topole vrši preko izvora čija je izdašnost minimalna tokom sušnog perioda godine kada je potreba za vodom i najveća, treba razmotriti mogućnost i krenuti u realizaciju regulisanja izvorišta „Vrelo“ i „Božurnja“ obzirom da su metodom „mise à la masse“ utvrđeni položaji dovodnih kanala podzemnih voda. Odnosno treba slediti pozitivan primer izvorišta „Krečana“ gde je regulacijom izvorišta dobijana odgovarajuća stabilnost u količini i kvalitetu podzemnih voda.

Literatura:

- Jovanović D., Tomić V., 2006: *Sanitarna zaštita izvorišta „Božurnja“ u Topoli*, Vodotehnika doo, Beograd
- Kostić S., Vukićević M., Pajčić T., Kundačina D. 2012: *Izveštaj o hidrogeološkim i geofizičkim istraživanjima novih nalazišta podzemnih voda na području grada Topole za potrebe njegovog vodosnabdevanja*, Geofizika-ing doo, Beograd
- Pajčić T., Kostić S. 2019: *Drugi elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Vrelo“ i „Božurnja“ u Topoli*, Geofizika-ing doo, Beograd
- Pajčić T., Krstić N., 2024: *Drugi elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta „Krečana“ (bunari IEBT-1/13 i IEBT-1/15) u opštini Topola*, Geofizika-ing doo, Beograd